

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

TALABA QIZLARNING JISMONIY VA FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY METODOLOGIK ASOSLARI

M. M. Ma'rufov

Toshkent davlat transport universiteti
Jismoniy tarbiya va sport kafedra dotsenti

Sh. R. Ma'rufova

Yunusobod tumani, 220-maktab o'qituvchisi,

Annotatsiya: Ushbu maqolada fitnes mashqlari bilan shug'ullangan talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar orqali eksperimental va nazorat guruhlarida olingan natijalar asosida qo'llanilgan testlarning ilmiy metodikasi yoritib beriladi. Tadqiqot jarayonida fitnes mashg'ulotlarining talaba qizlar jismoniy va funksional tayyorgarligiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: fitnes mashqlari, intensiv mashg'ulotlar, o'quv-mashg'ulot guruhi, sportchi qizlar salohiyati, test mashqlari turlari, musobaqa, jismoniy tayyorgarlik, funksional tayyorgarlik, mashg'ulotlar jarayoni.

Abstract: This article examines the scientific methodology of tests applied to female students in experimental and control groups, obtained through exercises aimed at developing physical and functional preparedness among students engaged in fitness training. The study analyzes the impact of fitness exercises on indicators of physical and functional readiness.

Key words: fitness exercises, intensive training, training group, female athletes' potential, types of test exercises, competitions, physical preparedness, functional preparedness, training process.

Аннотация: В данной статье определяется научная методика тестов, применяемых у студенток экспериментальной и контрольной групп, полученных с использованием упражнений, направленных на развитие физической и функциональной подготовленности студенток, занимающихся фитнес-тренировками. В работе анализируется влияние фитнес-занятий на показатели физической и функциональной готовности.

Ключевые слова: фитнес-упражнения, интенсивные тренировки, учебно-тренировочная группа, потенциал спортсменок, виды тестовых упражнений, соревнования, физическая подготовка, функциональная подготовка, тренировочный процесс.

KIRISH

Hozirgi kunda fitnes mashqlari sporti eng ommaviy sport turlaridan biri hisoblanib bormoqda. Bugungi kunda dunyo aholisini sog'lomlashtirish tizimini to'g'ri tashkil qilish va boshqarish masalalari kundan-kunga dolzarb bo'lib bormoqda. Fitnes sport turi jozibador sport turlaridan biri hisoblanadi. Butun dunyoda iqtidorli sportchi qizlarni sportga saralash va yo'naltirish muammosi jismoniy tarbiya hamda sport sohasining muhim nazariy-amaliy pedagogik, tibbiy-biologik, shuningdek, ruhiy-emotsional muammolaridan biri sifatida qaralmoqda. Sportga layoqatli qizlarni umumta'lim maktablaridan saralab olish va ularning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Sportchi qizlarni kompleks tayyorlash jarayonida ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quv-mashg'ulot yuklamalari komponentlarining to'g'ri taqsimlanishini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berish soha olimlari va mutaxassislari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Tadqiqot maqsadi sportchi qizlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish orqali oliy ta'lim muassasasi talabalari o'rtasida o'tkaziladigan musobaqalarga tayyorlash uslubiyatini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari sportchi qizlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish orqali musobaqalarga tayyorgarlikni takomillashtirish, sportchi qizlarning funksional tayyorgarligini rivojlantirish orqali musobaqaga tayyorlash, sportchi qizlarning berilgan fitnes mashqlari orqali taktik tayyorgarlik darajasini aniqlash, shuningdek, sportchi qizlarning yillik tayyorgarlik bosqichida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantiruvchi fitnes mashg'ulot yuklamalarini optimal rejalashtirish uslubiyatini ishlab chiqish va uni pedagogik tajribada ilmiy asoslashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quv-mashg'ulot guruhidagi sportchi qizlarning fitnes mashqlari orqali jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini pedagogik tajribaning boshida va keyingi bosqichlarida shakllanish dinamikasini aniqlashga qaratildi. Jismoniy tayyorgarlikni bosqichlar bo'yicha boshqarish tizimini yaratishda hamda talabalik davri uchun sport tayyorgarligining istiqbolli dasturini ishlab chiqishda ko'p yillik sport faoliyatining yoshga bog'liq adekvatligi tamoyiliga tayanildi.

Jismoniy tayyorgarlik sportchi qizlarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash va tayyorgarlikning barcha tomonlarini shakllantirish uchun qulay sharoit yaratadigan funksional imkoniyatlarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik jismoniy sifatlarni, funksional imkoniyatlar hamda sportchi organizmi tizimlarining har tomonlama rivojlanishini nazarda tutadi. Zamonaviy sport mashg'ulotlarida umumiy jismoniy tayyorgarlik tushunchasi har tomonlama jismoniy kamolot bilan emas, balki muayyan sport turida sport yutuqlariga va mashg'ulot jarayoni samaradorligiga bilvosita ta'sir ko'rsatadigan sifat va qobiliyatlarning rivojlanish darajasi bilan bog'liqdir.

Sportchi qizlarning jinsi, organizmi va shaxsiyatiga umumiy ta'sir ko'rsatadigan jismoniy mashqlar umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalari hisoblanadi. Ular qatoriga turli harakatlanishlar, yugurish, chang'ida yurish, suzish, harakatli va sport o'yinlari, qo'shimcha og'irlik bilan bajariladigan mashqlar va boshqalar kiradi. Fitnes mashg'ulotlari umumiy jismoniy tayyorgarlikning butun yillik mashg'ulot sikli davomida amalga oshirilishi lozim. Maxsus jismoniy tayyorgarlik esa tanlangan sport turida yutuqlarni bevosita belgilab beruvchi jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi, funksional tizimlar va organlarning imkoniyatlari bilan tavsiflanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sportchi qizlarning musobaqalardagi muvaffaqiyati, asosan, organizmning barcha a'zolari va tizimlarining uyg'un va muvofiq ishlashiga bog'liq. Buning uchun, avvalo, yurak-qon tomir, nafas olish hamda markaziy nerv tizimi faoliyatining yaxshi rivojlangan bo'lishi, shuningdek, tana tuzilishining mutanosibligi muhim ahamiyat kasb etadi. Sportning barcha turlarida talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda fitnes mashqlari muhim omil hisoblanadi. Chunki sport turlari siklik va atsiklik turlarga bo'linadi. Ularning orasida portlovchi kuchni aniqlashda qisqa masofalarga yugurish turini misol qilib keltirish mumkin. Qisqa masofalarga yugurishda sportchi qizlardan, bir tomondan, maxsus antropometrik va morfologik xususiyatlarga ega bo'lish, ikkinchi tomondan, jismoniy sifatlarning yuqori darajada rivojlanganligi, uchinchi esa asab tizimining yuksak faolligi hamda yashirin imkoniyatlarni muayyan darajada namoyon etish talab etiladi. Bu omillarning uyg'unligi sportchi yoki jamoaning taktik tayyorgarligini ma'lum darajada ta'minlashga xizmat qiladi.

1-jadval: Sportchi talaba qizlarda jismoniy va funksional tayyorgarlikni oshirish metodikasi bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulot rejasini

Hafta kunlari	Soat	Машғулот номи	Izoh	O'tkazish joyi
Dushanba	6:30. 7:30	Uyga vazifa UMJ	Ertalabki fitnes mashqlari tarbiya, yugirish, URMLar	
	17:00. 18:20	MJT	MJT bo'yicha mashqlar	
Seshanba	6:30. 7:30	Uyga vazifa UMJ	Ertalabki fitnes mashqlari tarbiya, yugirish, URMLar	
	17:00. 18:20	MJT	MJT bo'yicha mashqlar	
Chorshanba	6:30. 7:30	Uyga vazifa UMJ	Ertalabki fitnes mashqlari tarbiya, yugirish, URMLar	
	17:00. 18:20	MJT	MJT bo'yicha mashqlar	
Payshanba	6:30. 7:30	Uyga vazifa UMJ	Ertalabki fitnes mashqlari tarbiya, yugirish, URMLar	
	17:00. 18:20	MJT	MJT bo'yicha mashqlar	
Juma	6:30. 7:30	Uyga vazifa UMJ	Ertalabki fitnes mashqlari tarbiya, yugirish, URMLar	
	17:00. 18:20	MJT	Yugurish, URMLar	
Shanba	6:30. 7:30	Uyga vazifa UMJ	Ertalabki fitnes mashqlari tarbiya, yugirish, URMLar	
	17:00. 19:00	Kechki sayr		
Yakshanba	Madaniy-ma'rifiy hordiq			

Biz tomonimizdan o'quv-mashg'ulot guruhida qisqa masofaga yugurish bilan shug'ullanuvchi talabalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish darajasini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba o'tkazildi. Ko'p yillik izlanishlar davomida tajriba guruhiga jalb qilingan talabalarning jismoniy va funksional tayyorgarligini oshirish maqsadida to'lqinsimon hamda intensiv jismoniy yuklamalarni qo'llashga asoslangan metodika ishlab chiqildi. Ushbu metodikaga muvofiq, har oyning hafta kunlari kesimida talabalarga beriladigan jismoniy yuklamalar tizimi belgilab olindi. Fitnes mashg'ulotlarida to'lqinsimon hamda intensiv jismoniy yuklamalarni oshirish orqali talabalarning jismoniy va funksional tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan ushbu metodika asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar samarali natijalarni ko'rsatdi.

Pedagogik tajriba davomida talaba qizlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun 4 ta testdan foydalandik. Tajriba boshida tezkor kuch sifatini ifoda etuvchi 100 metr masofaga pastki startdan chiqib yugurish sinovi natijalariga ko'ra, nazorat guruhida $13,12 \pm 0,32$, tajriba guruhida esa $13,12 \pm 0,32$ soniyaga teng ekanligi aniqlandi. Navbatdagi ikkinchi sinovda chidamkorlik jismoniy sifatini ifoda etuvchi 2000 metrga yugurish testida sinaluvchilarning natijalari nazorat guruhida o'rtacha $56,61 \pm 1,04$, tajriba guruhida esa o'rtacha $56,44 \pm 1,96$ soniyani tashkil etdi. Uchinchi testda tezkor kuch sifatini ifoda etuvchi joyidan turib uzunlikka sakrash natijalari tajriba boshida nazorat guruhida $251,0 \pm 7,87$, tajriba guruhida esa $249,75 \pm 13,73$ santimetrغا teng ekanligi aniqlandi. Navbatdagi to'rtinchi test – yugurib kelib uch xatlab uzunlikka sakrash sinovida nazorat guruhida o'rtacha $738,25 \pm 10,2$, tajriba guruhida esa $739,00 \pm 19,14$ santimetr natija qayd etildi.

2-jadval: NG va TGlarda o'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov davomida talabalarda jismoniy sifatlarining shakllanish dinamikasi ($\pm \delta$), (n=15)

Yugurish testlari	Guruhlar	Tajribadan avval ($\pm \delta$)	Tajriba o'rtasida ($\pm \delta$)	Tajriba yakunida ($\pm \delta$)	P
100 m, (s)	NG	$13,12 \pm 0,32$	$12,72 \pm 0,24$	$12,87 \pm 0,29$	$P > 0,05$
	TG	$13,03 \pm 0,3$	$12,69 \pm 0,35$	$12,45 \pm 0,31$	$P < 0,01$
2000 m, (s)	NG	$56,61 \pm 1,04$	$56,27 \pm 1,11$	$55,83 \pm 1,25$	$P > 0,01$
	TG	$56,44 \pm 1,96$	$55,77 \pm 2,02$	$55,17 \pm 2,39$	$P > 0,01$
Joyidan turib uzunlikga sakrash, (cm)	NG	$251,0 \pm 7,87$	$251,08 \pm 4,21$	$254,67 \pm 5,60$	$P < 0,05$
	TG	$249,75 \pm 13,73$	$253,83 \pm 19,62$	$264,0 \pm 16,86$	$P < 0,05$
Yugurb kelib uzunlikga uch xatlab sakrash, (cm)	NG	$738,25 \pm 10,22$	$745,25 \pm 13,42$	$746,33 \pm 17,60$	$P < 0,05$
	TG	$739,00 \pm 19,14$	$748,17 \pm 20,93$	$769,67 \pm 20,84$	$P < 0,05$

Nazorat guruhi hamda tajriba guruhidagi sinaluvchilarning tajriba yakunidagi natijalari quyidagicha aniqlandi. Tezkor kuch sifatini ifoda etuvchi 100 metr masofaga pastki startdan chiqib yugurish sinovida tajriba yakunida nazorat guruhida $12,87 \pm 0,29$, tajriba guruhida esa $12,45 \pm 0,31$ soniya natijasi qayd etildi. Navbatdagi ikkinchi sinov – 2000 metrga yugurish testida sinaluvchilarning natijalari nazorat guruhida o'rtacha $55,83 \pm 1,25$, tajriba guruhida esa o'rtacha $55,17 \pm 2,39$ soniyaga teng ekanligi aniqlandi. Uchinchi test – joyidan turib uzunlikka sakrashda tajriba yakunida nazorat guruhida $254,67 \pm 5,60$, tajriba guruhida esa $264,0 \pm 16,86$ santimetr natijalar qayd etildi. To'rtinchi test – yugurib kelib uch xatlab uzunlikka sakrash sinovida nazorat guruhida o'rtacha $746,33 \pm 17,60$, tajriba guruhida esa $769,67 \pm 20,84$ santimetr natijalar aniqlandi.

XULOSA

Talaba qizlarda fitnes yuklamalarini taqsimlash, tayyorgarlik darajasi, funksional tayyorgarlik va ishchanlik qobiliyatining shakllanganlik darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi: fitnes mashqlarining sport turlari xususiyatlariga qarab mashg'ulotlarni rejalashtirish, tashkil etish, olib borish, yuklamalarni me'yoriylash, musobaqalarni tashkil qilish hamda ilmiy tadqiqotlar olib borish kabi vazifalarni amalga oshirishni nazarda tutadi; fitnes mashqlarining samaradorligi asosan organizmning barcha a'zolari va tizimlarining bir tekis faoliyat ko'rsatishiga bog'liq bo'lib, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish organlari hamda markaziy asab tizimi faoliyatining mutanosib shakllanganligi sport natijalarini yuksaltirishga xizmat qiladi. O'tkazilgan pedagogik tajriba natijalarida tajriba va nazorat guruhidagi sportchi qizlar ko'rsatkichlarini tahlil qilish ular o'rtasida keskin farqlar mavjud emasligini ko'rsatdi. Biroq ushbu natijalar yetakchi olimlar tomonidan olingan ma'lumotlar bilan qiyosiy tahlil qilinganda ayrim farqlar kuzatildi. Bu holat talaba qizlar bilan o'tkazilayotgan fitnes mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar sharhi:

1. Marufov M.M. Tabiiy atrof-muhit omillaridan foydalanib jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishning pedagogik asoslari: dissertatsiya ishi. – Chirchiq, 2024-yil.
2. Аванесов В. Восстановление: влияние физических средств восстановления на специальную работоспособность спринтеров в процессе выполнения тренировочных заданий скоростной направленности / В. Аванесов // Лёгкая атлетика. – 2007. – № 11–12. – С. 48–49.
3. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. – М.: ФиС; СпортАкадемПресс, 2005. – 211 с.: табл.
4. Мирзоев О.М., Маслаков В.М., Врублевский Е.П. Индивидуальная соревновательная деятельность высококвалифицированных легкоатлетов. Спринтерский и барьерный бег: методическое пособие / Рос. гос. ун-т физической культуры, спорта и туризма; Всерос. федерация лёгкой атлетики. – М., 2005. – 77 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.